

"YOU CAN'T GO HOME AGAIN" ROMANIDA QAHRAMON TASVIRIDAGI RAMZ VA RAMZIYLIK

Sadullaev Feruz Bakhtiyorovich

PhD, Docent, Bukhara state university, Bukhara

Sattorova Orzigul Jakhon kizi

Master's degree student, Bukhara state university, Bukhara

E-mail: o.j.sattorova@buxdu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19381995>

Annotatsiya: Ushbu tezis "You Can't Go Home Again" romanida qahramonni tasvirlashda ramz va ramziylikning qo'llanilishini tahlil qiladi. Tadqiqotda asar bosh qahramoni Jorj Uebber orqali yozuvchi insonning o'zligini anglash jarayoni, jamiyat bilan ziddiyatlari va ichki ruhiy izlanishlarini ramziy vositalar yordamida tasvirlaydi. Romanda "uyga qaytolmaslik" g'oyasi asosiy ramz sifatida ko'rib chiqilib, u jismoniy joylashuvdan tashqari, ma'naviy o'zgarish va vaqtning qaytmasligi bilan bog'liq tushuncha sifatida yoritiladi. Shuningdek, yo'l, safar va shaxsiy tajriba kabi ramzlar qahramonning rivojlanishini ifodalaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Tomas Vulf ramziylik orqali zamonaviy jamiyatda insonning o'rni va ichki ziddiyatlarini chuqur badiiy talqin qilgan.

Abstract. This thesis analyzes the use of symbolism in character representation in *You Can't Go Home Again* by Thomas Wolfe. The study focuses on the protagonist, George Webber, examining how Wolfe employs symbolic elements to portray the individual's search for identity, inner conflict, and relationship with society. The central motif of "not being able to return home" is interpreted as a complex symbol that reflects not only physical displacement but also irreversible temporal and psychological transformation. Additionally, symbols such as the road, journey, and personal experience function as key narrative devices illustrating the protagonist's development. The analysis demonstrates that Wolfe's use of symbolism enhances the novel's exploration of modern identity, alienation, and the human condition.

Аннотация В данной работе анализируется использование символики в изображении героя в романе *You Can't Go Home Again* Томаса Вулфа. Основное внимание уделяется образу главного героя Джорджа Уэббера, через которого автор раскрывает процессы самопознания личности, её внутренние противоречия и взаимодействие с обществом с помощью символических средств. Центральный мотив «невозможности возвращения домой» рассматривается как многозначный символ, отражающий не только физическое перемещение, но и необратимость времени и духовных изменений. Также такие символы, как дорога, путешествие и личный опыт, играют важную роль в раскрытии эволюции героя. В результате исследования делается вывод о том, что символика в романе позволяет глубже раскрыть проблемы идентичности и отчуждения в современном мире.

Kalit so'zlar: Ramziylik; Ramz; Qahramon obrazi; Shaxsiy identitet; Ichki ziddiyat; Yo'l motivi; Tomas Vulf; *You Can't Go Home Again*

Keywords: Symbolism; Symbol; Character representation; Identity; Inner conflict; Journey motif; Thomas Wolfe; *You Can't Go Home Again*

Ключевые слова: Символизм; Символ; Образ героя; Идентичность; Внутренний конфликт; Мотив пути; Томас Вулф; *You Can't Go Home Again*

Kirish

Thomas Wolfening "You Can't Go Home Again" romani XX asr Amerika adabiyotida shaxs va jamiyat munosabatlarini chuqur badiiy tahlil qiladigan asarlardan biridir. Ushbu asarda bosh qahramon Jorj Uebber orqali insonning o'zligini anglash jarayoni, ichki ziddiyatlari va izlanishlari ramziy vositalar yordamida yoritiladi. "Uyga qaytolmaslik" g'oyasi esa markaziy ramz sifatida vaqtning qaytmasligi va ruhiy o'zgarishlarni ifodalaydi.

Asosiy qism

Thomas Wolfe'nin "You Can't Go Home Again" romanida ramz va ramziylik qahramon obrazini shakllantirishda asosiy badiiy vosita sifatida ko'rinadi. Asarda bosh qahramon Jorj Uebber orqali odamning ichki ruhiy holati, o'zini izlash jarayoni va jamiyat bilan murakkab munosabatlari chuqur ifodalangan. Birinchidan, romandagi "uy" ramzi alohida ahamiyatga ega. Qahramon o'z tug'ilgan joyiga qaytishga intiladi, ammo u yerda hamma narsa o'zgarganini bilib oladi. Bu vaziyat asarda bir necha marotaba takrorlanib, o'tgan davrga qaytishning imkonsizligini ko'rsatadi.¹ "Uy" kelishida faqatgina makon emas, balki shaxsning o'zligi, xotiralari va ruhiy barqarorligi timsolidir. Adabiyotshunoslar bu ramz modernizm davriga xos bo'lgan begonalashuv va identitet inqirozini ifodalashini ta'kidlaydi.² Ikkinchi muhim ramz — yo'l va safar motividir. Jorj Uebberning hayoti doimiy harakatda davom etadi: u bir joydan boshqa joyga o'tadi va yangi tajribalar orttiradi. Bu tashqi harakat ichki ruhiy o'sish va o'zlikni anglash jarayonining ramziy ifodasi hisoblanadi. Qahramonning safarlari uni o'zini topishga bo'lgan urinishlar bilan bog'liq bo'lib, bu ko'plab adabiy asarlarda uchraydigan "ruhiy sayohat" modeliga mos keladi.³ Romanda yana bir ahamiyatga ega jihat — jamiyat va ijodkor o'rtasidagi ziddiyatning ramziy ifodasi. Jorjning asari chiqishi bilan u o'z muhitidagi odamlar tomonidan tanqidga uchraydi. Bu holat, yozuvchi tomonidan, shaxs va jamiyat o'rtasidagi murakkab munosabatlarni ramzi sifatida taqdim etadi. Qahramon haqiqatni ifodalashga harakat qiladi, ammo jamiyat uni noto'g'ri tushunadi. Bu esa modern adabiyotdagi ijodkorning yolg'izligi va begonalashuvi muammosini ochib beradi.⁴ Bundan tashqari, romanda vaqt ramzi ham muhim o'rinni egallaydi. Asarda vaqt doimiy harakatga ega bo'lib, ortga qaytmaydi. Shuning uchun, qahramon va uning ijodi o'rtasidagi bog'lanish ham ramziy ma'noda talqin qilinadi. Umuman olganda, romandagi ramzlar tizimi bir-biri bilan bog'liq holda ishlaydi va qahramon obrazini ko'p qatlamli ravishda ifodalaydi. "Uy", "yo'l", "vaqt" va "jamiyat" kabi ramzlar orqali yozuvchi insonning ichki kechinmalari, hayotiy izlanishlari va ijtimoiy muhitdagi o'rnini chuqur badiiy ifodalaydi.

Xulosa

Xulosa qilganda, "You Can't Go Home Again" romanida ramz va ramziylik qahramon obrazini yaratishda muhim rol o'ynaydi. Thomas Wolfe bu badiiy vositalar orqali inson o'zligini anglash jarayoni, vaqt bilan munosabati va jamiyat bilan ziddiyatlarini chuqur yoritadi. Asardagi "uyga qaytolmaslik" g'oyasi inson hayotining o'zgaruvchanligini, yo'l va safar motivlari esa qahramonning ichki rivojlanishini aks ettiradi. Jamiyat va ijodkor o'rtasidagi qarama-qarshilik esa zamonaviy muammolarni ko'rsatadi. Roman nafaqat qahramon obrazini boyitadi, balki kengroq falsafiy va ijtimoiy masalalarni ham o'z ichiga oladi.

¹ Wolfe, T. (1940). *You can't go home again*. Harper & Brothers.

² Bloom, H. (2003). *Thomas Wolfe*. Chelsea House Publishers

³ Bradbury, M. (1992). *The modern American novel*. Oxford University Press.

⁴ Lehan, R. (1998). *The city in literature: An intellectual and cultural history*. University of California Press.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Wolfe, T. (1940). *You can't go home again*. Harper & Brothers.
2. Bloom, H. (2003). *Thomas Wolfe*. Chelsea House Publishers.
3. Bradbury, M. (1992). *The modern American novel*. Oxford University Press.
4. Gurko, L. (1953). *Thomas Wolfe: Beyond the romantic ego*. Thomas Yoseloff.
5. Lehan, R. (1998). *The city in literature: An intellectual and cultural history*. University of California Press.